

TIBBIY LEKSIKANING SEMANTIK TUZILISHI VA XUSUSIYATLARI

Xodjayeva Nilufar Amatdjanovna

TTA Urganch filiali "O'zbek tili va adabiyoti, tillar" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o'rganish va o'qitishda tibbiy leksikaning semantik tuzilishi va xususiyatlari, aspektlari, lug'at o'rgatishda qo'llaniladigan umumiy tamoyillar bayon qilingan va yorqin misollar asosida izohlab berilgan, tibbiy leksikaning o'rgatishning afzalliklari va qiyinchiliklari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: leksika, lug'at, xotira, leksik kompetentsiya, terminologiya, tarmoq, kognitiv psixologiya

SEMANTIC STRUCTURE AND CHARACTERISTICS OF MEDICAL LEXICON

Khodjayeva Nilufar Amatdjanovna

Teacher of the department "Uzbek language and literature, languages"
of TTA Urganch branch

Abstract. In this article, the semantic structure and features of medical lexicon in foreign language learning and teaching, its aspects, the general principles used in vocabulary teaching are described and explained on the basis of vivid examples, the advantages and difficulties of teaching medical lexicon are scientifically justified.

Key words: lexicon, dictionary, memory, lexical competence, terminology, network, cognitive psychology.

Kirish. Tibbiyot sohasi sog'lom va kasal odamlar haqidagi soha bo'lib, bemorlarga tashxis qo'yish, kasallikning kelib chiqish sabablari va ko'rinishlarini o'rganish (patologiya), davolash (terapiya) va oldini olish (profilaktika) ni o'z ichiga oladi. Tibbiyot sohasi uzoq an'anaga ega, uning ildizlari qadimgi davrlarga, eramizdan oldin 5-asrga borib taqaladi, uning asosini Gippokrat va uning tibbiyot maktabi qo'ygan, bu bo'lsa yunoncha tibbiy terminlarning barcha tillarda yuqori ulushining sababidir. Qadimgi tibbiy bilimlar keyinchalik Rim ensiklopedisti Kornelius Sels tomonidan "De Medizina" asarida umumlashtirilib, tibbiy til birinchi marta lotin tilida paydo bo'lgan.[1]

Lotin va yunon tillari bugungi kunda ham tibbiyot tilida muhim rol o'ynaydi. Kasallik va tana a'zolarining ko'plab nomlari yunon va lotin ildizlariga ega. Masalan, lotincha- musculus, nemischa-der Muskel, inglizcha- muscle- mushak;

lotincha- arteria, nemischa-die Arterie, inglizcha- artery- arteria; grekcha- arthritis, nemischa-die Arthritis, inglizcha-arthritis- artrit yoki mushaklarning yallig'lanishi. Tegishli hisob-kitoblarga ko'ra, tibbiy lug'at taxminan 500 000 birlikdan iborat bo'lib, kamida 20 000 ta organik funktsiyalar uchun atamalar va 60 000 tasi kasalliklar, tekshirish va jarrohlik usullari uchun. Tana a'zolarining nomlariga kelsak, 10 000 ga yaqin lotin va yunoncha nomlar, shuningdek, nemis tilidagi ko'plab sinonimik so'zlar kiritilgan. Shifokorning faol so'z boyligi 6000 - 8000 tibbiy texnik atamalar orasida ekanligi taxmin qilinadi. Tibbiy lug'atning eng muhim xususiyati, shubhasiz, yunon va lotin iboralarining asosiy pozitsiyasidir. Lotin tilida asosiy e'tibor anatomiyaga qaratilgan bo'lsa-da, amaliyotda va klinik amaliyotda yunoncha atamalar ustunlik qiladi.[2]

Xalqaro lotin-yunon ta'siridan tashqari, nemis tili lug'atida ingliz tilining kuchli ta'sirini ko'rish mumkin.

<i>Ingliz tilida</i>	<i>Nemis tilida</i>	<i>O'zbek tilidagi izohi</i>
bypass	Bypass	yurakdagi tomirlar tiqilib qolgan yoki kasal bo'lganligi sababli qonni yurakdan tashqaridagi yangi tomir yoki qon naychalari orqali yuborish operatsiyasi
AIDS	AIDS	OITS - orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi

Jadval-1

Buning asosiy sababi shundaki, ingliz tili hozir tibbiyotning xalqaro lingua franca tili hisoblanadi va ixtisoslashgan nashrlarning katta qismi ingliz tilida yoziladi.[3]

Masalaning mazmuni. Lingvistik ko'nikmalar, bular orfografik kompetensiya, so'z va gaplarning to'g'ri yozilishini o'zlashtira olish, leksik-semantik kompetensiya, tilning lug'at tarkibini tushunish va ishlatish, grammatik kompetensiya, tilning grammatik tuzilmalarini bilish va ularni gapda to'g'ri qo'llash qobiliyati, matnli kompetensiya, matnni tushunish, tahlil qilish va yaratish qobiliyati, pragmatik kompetensiya, til ravonligining turli jihatlarini bilishga va kommunikativ kontekstda samarali qo'llash hisoblanib, tibbiy lingvistik kompetensiyalarda bo'lsa, leksik kompetensiyada tibbiyotga oid maxsus terminologiyani o'ziga xos lug'atini o'zlashtirishlari kerak. Grammatik kompetensiyada tibbiy tilda grammatik tuzilmalarni tushunish va to'g'ri qo'llashni, murakkab jumlar qurilishi, aniq texnik atamalar va aniq muloqot qilish qobiliyati kiradi. Semantik kompetensiya tibbiy tildagi ma'no va kontekstlarni tushunishni o'z ichiga oladi. Shifokorlar nafaqat texnik atamalarning ma'nosini tushunishlari, balki turli kontekstlarda tilning nozik tomonlarini ham tushunishlari kerak. Tibbiyot terminologiyasida texnik atamalar va tibbiy terminologiyani to'g'ri talaffuz qilishda fonologik kompetensiya muhim rol o'ynaydi. Aniq va tushunarli artikulyatsiya, ayniqsa aniq muloqot muhim bo'lgan holatlarda, masalan, tashxis yoki ko'rsatmalarni yetkazishda muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot sohasidagi tillar triadasi - ilmiy til, amaliy til va transfer tili - turli

kontekstlarda ushbu lingvistik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ma'lumot nuqtasi bo'lib xizmat qiladi va tibbiyot sohasida samarali muloqotni ta'minlashga yordam beradi.

Tibbiy kontekstdagi fan tili deganda ixtisoslashtirilgan matnlarda, ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda va konferentsiyalarda qo'llaniladigan til tushunilishi kerak. Tilning bu shakli ma'lum bir mutaxassis guruhi a'zolariga xos bo'lgan tibbiy leksematika bilan tavsiflanadi. Tibbiyot tilida mutaxassislar o'rtasida to'g'ri va aniq muloqot qilish imkonini beruvchi murakkab tibbiy atamalar, mavhum tushunchalar va o'ziga xos iboralar qo'llaniladi.

Tibbiyot talabalarining chet tillarida muloqot qila olishi ularning lingvistik mahoratiga bog'liq va ular nafaqat chet tillarini bittasini bilishi, balki tibbiy chet tilini bilishi ham muhim. Talabalar har kuni yangi so'zlarni kashf qilishlari, mavjud dunyo bilimlari va o'rganish kerak bo'lgan mutaxassislik bilimlari o'rtasidagi munosabatlarni topishlari va shu bilan ularning so'z boyligini kengaytirishlari mumkin. Lug'at bilan ishlash talabalarga so'zlar dunyosi va ularning munosabatlari bilim va dunyoni tushunishga yo'l ochadi. Kognitiv psixologiya va konstruktiv ta'lim psixologiyasi uzoq vaqtdan beri so'zlarni qanday o'rganish, saqlash va qayta tiklash va ular xotirada qanday saqlanishi bilan shug'ullanadi. Lug'atni o'rganish so'zlarni idrok etish, tushunish, yodlash va qo'llashni anglatadi. Har bir yangi so'z nutq vositasi ko'proq dunyo bilimini kengayishiga hissa qo'shadi va shu bilan talabalarning shaxsiyatini mustahkamlaydi.

Yangi so'zlarning ma'nosi, tuzilishi, tartibi va mavjud so'z tizimiga munosabati aqliy leksikada saqlanadi, unda so'z boyligi tarmoq kabi tuzilgan. Har bir so'z bir vaqtning o'zida turli xil tarmoqlarga tegishli bo'lishi mumkin. Miqdor oshgani sayin, tarmoq ichidagi va tarmoqlar o'rtasidagi ulanish imkoniyatlari ham ortadi va yangi narsalarni o'rganish osonroq bo'ladi. Shuning uchun lug'at bilan ishlash o'quv jarayonlarining sifat jihatidan rivojlanishiga yordam beradi. Tibbiy lug'atni o'rganishda uni ana shunday tarmoqlarga bo'lgan holda eslab qolish talabalarga chet tili tibbiy leksikasini eslab qolishda samarali bo'lishi mumkin.

Tibbiy leksikani quyidagi lug'at turlariga ajratish mumkin:

Birlamchi tibbiy muloqot uchun lug'at	Tibbiy makonga oid semantik lug'at	Tibbiy atamalar uchun lug'at	Akademik semantik lug'at
--	---	-------------------------------------	---------------------------------

Vrach qabuliga kirishni bron qilish
Qabulxona xodimi bilan gaplashish
Vrach va bemor suhbat
Birinchi yordam
Umumiy tibbiyot
Intensiv terapiya bo'limi
Jarrohlik bo'limi
Stomatolog qabuli
Dorixona haridlari
Anatomik lug'at
Shifokor va tibbiy mutaxassislar nomlari
Kasalliklar va jarohatlar lug'ati
Tibbiy prosedura va testlar uchun lug'at

Jadval-2 Tibbiy leksikani tarmoqlarda berish.

Tibbiy muassasada samarali muloqot nafaqat tibbiy atamalarni bilish, balki simptomlarni tasvirlash, ko'rsatmalarni tushunish va bemorning sog'ligi haqida tegishli ma'lumotlarni taqdim etishni ham o'z ichiga oladi. Chet tilida shifokor qabuli paytida duch kelishi mumkin bo'lgan asosiy iboralar va savollarni mashq qilish foydalidir. Yevropa mamlakatlarida shifokorga tashrif buyurmoqchi bo'lsangiz, telefonda shifokor huzuriga vaqtni belgilash uchun aytiladigan iboralarni, qabulxona xodimi bilan gaplashish uchun zarur bo'lgan iboralar, shifokor qabulida qo'llaniladigan iboralarni bilish talaba uchun chet tilini kommunikasiya uchun qo'llay olishi uchun muhimdir. Akademik tibbiy lug'atda biz kasallik va jarohatlar nomlari, anatomik terminlar, shifokorlar va tibbiy mutaxassislar nomlarini kiritishimiz mumkin. [5]

Kasallik va jarohatlar nomlarida ingliz so'zlarni va grekcha o'zakli so'zlarni uchratish mumkin, masalan: *cold, flu, sore throat, stomachache, bone fracture, jaundice, vertigo* kabi kasallik nomlari inglizcha so'zlar bo'lsa, *bronchitis-inflammation of bronchs, pneumonia- inflammation of lungs, arthritis- inflammation of joint, anemia, tendonitis, abscess, insomnia* va boshqa kasallik nomlarida grekcha va lotin tilida qo'llaniladigan terminlarni uchratish mumkin. [4] Shifokorlar va tibbiy mutaxassislar nomlarida ham aynan grekcha o'zakli so'zlarni ko'rishimiz mumkin, masalan: *dentist, orthopaedist, cardiologist, dermatologist, paediatrician* va *boshqalar*. Ayrim kasallik nomlari va jarohat nomlarini izoh bilan talabalarga berish maqsadga muvofiqdir, masalan: *Acne-it's a skin condition that occurs when hair follicles become clogged with oil and dead skin cells*. Bundan tashqari kasallik nomlarida eponimlar va akrominlar ko'p uchraydi. Eponimlar nima o'zi? Har kuni ilmfan taraqqiyoti bilan til ham u bilan birga harakat qiladi. Ingliz tiliga so'zlar ko'plab ilmiy kashfiyotlar yoki texnologik yutuqlar bilan qo'shiladi. Eponimlar texnologik taraqqiyot natijasida paydo bo'lgan yangi so'zlarga misollardir. Bu turdagi so'zlar ham ilmiy kashfiyot natijasida kelgan. Tibbiyotda ham ob'ektlar va faktlarning nomlanishida ko'pmi-ozmi mashhur shaxslarning nomi keng tarqaldi. Ushbu

eponimlarni ham talabalarga tushuntirishda izoh bilan berish maqsadga muvofiqdir. Masalan: *Parkinson's disease-is a progressive disease that affects the nervous system and parts of the body controlled by nerves*. Mingdan ortiq simptomlar va kasalliklar, funktsional testlar, protseduralar, namunalar, reaksiyalar, davolash usullari va mikroorganizmlar ixtisoslashgan tibbiyot adabiyotida ularni birinchi bo'lib ta'riflagan shaxsni hurmat qiladigan tegishli nom bilan aniqlanadi.

Akronimlar, bir qator so'zlarning bosh harflaridan iborat yoki ularning tarkibiga asoslangan, qisqacha nomlardir. Bu nomlar olim, tashxislar, tibbiy tuzilishlar, tibbiy agentlar yoki tibbiy qurilmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Akronimlar tibbiy kommunikatsiyada va dokumentatsiyada qisqartirilgan va osonlik bilan ishlatiladi. Masalan, "MRI" akronimi "Magnetic Resonance Imaging" yoki "magnit o'nli tasvirlovchi" degan tibbiy tuzilishni anglatadi. "CT" akronimi esa "Computed Tomography" yoki "kompyuter tomografiya" degan ma'noni ifodalaydi. Shifokorlar, tibbiy xizmat ko'rsatuvchilari va tibbiy xizmat ko'rsatish sohasidagi shaxslar uchun akronimlar o'rganish va foydalanish muhimdir, chunki ularga tibbiy tuzilishlar, tashrif buyurishlar va tibbiy qurilmalar haqida ko'rsatmalar, muloqotlar va dokumentatsiya qo'llanishida foydali bo'ladi. Anatomik terminlarga keladigan bo'lsak, inson tana a'zolarini barchasini mavzulashtirilgan holda ularning izohi bilan va xar bir organni joylashuvini rasm bilan berish anatomiya darsi bilan ilk bor tanishayotgan tibbiyot talabasi uchun tushunish oson bo'ladi va ushbu organ nomini chet tilida eslab qolish imkoniyati oshadi. [6]

Xulosa. Lug'at ishining muvaffaqiyati va shu bilan birga chet tilini o'rganish ko'p jihatdan chet tilida darslarning izchil olib borilishiga, lug'atni o'zlashtirishning turli bosqichlarida uslubiy xilma-xillik qo'llanilishiga va ta'sirchan/hissiy va kognitiv yondashuvga bog'liq. Turli xil, uslubiy jihatdan rang-barang va hissiy jihatdan jozibali dars chet tilini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Tilni harakat bilan uyg'unlashtirish o'quvchilarning eslab qolish, talaffuz va o'qish qobiliyatiga yuqori ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bizning lingvistik lug'atimizning 70% dan ortig'i bo'laklar deb ataladigan qismlarda saqlanadi. Bu shuni anglatadiki, so'z hech qachon yagona lug'at so'zi sifatida o'rgatilmagligi kerak, balki kontekstga, vaziyatga qarab va so'z tarmoqlarida saqlanishi, guruhlariga bo'linishi va so'zlarni iloji boricha xilma-xil va xavfsiz tarzda bog'lash uchun mavjud ma'lumotlarga ulanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Juliane C. Wilmanns](#), [Günther Schmitt](#).: Die Medizin und ihre Sprache: Lehrbuch und Atlas der medizinischen Terminologie nach Organsystemen. Landsberg/Lech: ecomed, 2002. 428 s.

2. Thorsten Roelcke, Fachsprachen: eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. 2., durchgesehene Aufl. Berlin: E. Schmidt, c1999. 250 s.
3. Meluse Krouzelova „Deutsch-tschechisches, tschechisch-deutsches Vokabular für Krankenpflege in Österreich“ Diplomarbeit, Brünn, 2013. 27
4. JudiL.Nath, Kelsey P. Lindsley „A shortcourse in medicalterminology“ 2019 Walters Kluwer 733 page, 150-205 pages
5. Khodjayeva Nilufar, “The role of vocabulary in teaching foreign languages to medical students” EPRA International Journal of Socio-Economic and Environmental Outlook (SEEO) ISSN: 2348-410 Volume: 10 | Issue: 11 | November 2023
6. <http://meddict.uz/> link ostida tibbiyot lug’ati